

ARAB TILIDAGI HARF SO'Z TURKUMI VA "AL-BA'U" OLD KO'MAKCHISINING MA'NOLARI

Zilola Toirova

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi

"Dinshunoslik" yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12620111>

Annotatsiya: Ushbu maqolada arab tili so'z turkumlaridan biri hisoblanuvchi "harf" va uning lug'aviy va istilohiy ma'nolari, qismlari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tilib, eng ko'p qo'llaniluvchi ko'makchilardan biri "Bi" old ko'makchisining amaliyotda qo'llanilib keluvchi asosiy ma'nolari misollar yordamida sanab o'tiladi.

Kalit so'zlar: Harf, old ko'makchi, hurufu idofa, omil, muhmal, ilsoq

Ma'lumki, ayni vaqtda yer yuzida insoniyat so'zlashadigan tillarning aksarida so'z turkumlari bir xil guruhlariga bo'linadi. Buni ko'pchilik o'zbek yoshlarining asosiy so'zlashuv tili bo'lmish o'zbek, rus, ingliz tillari misolida ko'rish mumkin. Arab tilida esa, so'z turkumari ulardandan farqli ravishda uch guruhga bo'linadi. Bular: ism, fe'l va harf.

Xo'sh harf nima? Lug'aviy ma'no jihatidan harf biror narsaning chekkasi (uchi), tomoni degan ma'noni bildiradi. Masalan, "حرف السيف" deyilsa, qilichning tig'i; "وحرف الجبل" deganda tog'ning eng cho'qqisi; "حرف الطاولة" deganda esa stolning chekkasi ma'nolari tushuniladi.

اعلم أن الحرف في اللغة: حد الشيء وطرفه، فحرف السيف حده وحرف الجبل طرفه الأعلى

Istilohda esa, o'zidan boshqa so'zdagi ma'noga dalolat qiladigan so'z. Ya'ni ma'lumki, ism ham fe'l ham o'zidagi ma'noga dalolat qiladi. Kishi "الشجرة" so'zini o'qiganda daraxt ko'z oldida gavgaldanadi, "جلس" so'zini o'qisa o'tirish ish harakatini tushunadi. Ammo "إلى" so'zini o'qib hech qanday ma'no tushunilmaydi, qachonki undan keyingi so'z bilan birga qo'shib o'qilsa qandaydir ma'no ifodalanadi. Ushbu ma'no ham aslida harfdan keyin kelayotgan so'zga tegishli bo'ladi. Shu sabab boshqa so'zga dalolat qilgan so'z, kalomning ichidagi harf sanalishi jihatidan harf deb nomlanib, gapdagi musnad ham, musnad ilayhi ham bo'lmaydigan ortiqcha yuklamadir.

أما في الاصطلاح: فهو ما دل على معنى في غيره كـ«بل» و«هل» و«في» و«لم»

وإنما سمي بذلك لأنه حرف في الكلام أي فضلة فيه لا يكون مسندا ولا مسندا إليه

Umumiy qilib aytganda, demak harf-yordamchi so'zlar. O'zi mustaqil kelganda biror ma'no anglatmaydigan, ammo ism yoki fe'l guruhidagi so'zlaraga ta'sir qilib, ularning ma'nosini aniqlashtirib keladigan so'zlardir. Yordamchi

so'zlarga aniqlik artikli, undalma, old ko'makchi (predlog), bog'lovchi va yuklamalar kiradi.

Harflar kalimalarga ta'sir o'tkazish jihatidan 2 qismga bo'linadi:

1. Omil (M: harfu jarlar- o'zidan keyingi so'zga ta'sir o'tkazadi);
2. Muhmal (M: harfu atflar- o'zidan keyingi so'zga ta'sir o'tkazmaydi).

Harflar biror narsaga xos yoki umumiy bo'lishiga qarab uch qismga bo'linadi:

1. Ismga xos bo'lgan harflar (M: إنا, من va ularning sheriklari);
2. Fe'lga xos bo'lgan harflar (M: لم, لن va ularning sheriklari);
3. Har ikkisiga umumiy bo'lgan harflar (M: هل va harfu atflar).

O'zidan keyin kelayotgan ismda asosiy alomati kasra bo'lgan maxsus o'zgarishni keltirib chiqaruvchi ismga xos bo'lgan omil harflar **harfu-j-jarlar**(o'zidan keyingi ismni ma'nosini oldingi fe'lga qarab tortadi) va shuningdek **hurufu idofa**(o'zidan keyingi ismni ma'nosini oldingi fe'lga bog'laydi) deb ataladi.

فحروف الخ حروف عاملة مختصة بالاسم توجب تغيرا مخصوصا علامته الأصلية الكسرة في اسم بعدها, وتسمى بحروف الإضافة.

Turli manbalarda harfu jarlarning soni turlicha ko'rsatiladi. Ba'zi manbalarda, xossatan Ibn Molik kitobida 20 ta turini sanab o'tgan (لعل va متى hisobiga. Lekin Hijoz lug'atida bu ikkisi harfu jar hisoblanmaydi). Sahih qavlga ko'ra ko'proq 18 tasi e'tirof etiladi. Ushbu harfu jarlar gapdagi o'rni, gapning ma'nosiga ko'ra bir qancha ma'nolarni anglatadi. Masalan, "Al-ba'u" harfu jari (old ko'makchisi) ma'nolari borasida Ibn Hishom rohimahulloh "Mug'niy labib" kitobida 14 tasini sanab o'tadi.

"Al-ba'u" harfu jari quyidagi ma'nolarga ega:

1. الإصاق وهو اتصال شيء بشيء حقيقة أو مجازًا وهو معناها الأصلي مثال الأول: «أمسكتُ بزيدٍ», أي: «قبضتُ من جسمه»

ومثال الثاني: «مررت بزيدٍ», أي: «ألصقتُ مُروري بمكان قريب منه»

2. والاستعانة وهي الداخلة على آلة الفعل, مثل: «كتبتُ بالقلم», أي: «بواسطته», ومنها الباء في البسمة

3. والسببية أو التعليل وهي الداخلة على سبب الفعل, مثل: «مات زيد بالجوع» أي: «لأجله»

4. والمصاحبة وعلامتها أن يصح مجيء «مع» في موضعها أو تُؤوَّل هي ومصحوبها بحال, مثل: «سِرَ بسلمٍ», أي: «مع سلمٍ» أو «سالمًا»

5. والظرفية المكانية أو الزمانية وعلامتها أن يصح مجيء «في» في موضعها

مثال الول: «أنا بالقريبة», أي: «فيها» ومثال الثاني: «صمت بيوم الخميس», أي: «فيه»

6. البديل وهو يفيد التبدیل بدون عوض وعلمتها أن یصح الإتيان في موضعها بكلمة بدل
7. والمقابلة أو العوض: وهو يفيد التبدیل بعوض, مثل: «اشتریت الكتاب بدرهم», أي: «عوضا عنه»
8. والمجاوزة وهي بُعد الشيء من المجرور بها بسبب مصدر فعله, وعلمتها أن یصح مجيء «عن» في موضعها, مثل: «سألت بزید», أي: «عن زید»
9. والاستعلاء وعلامتها أن یصح مجيء «على» في موضعها, مثل: «الكتاب بالطولة» أي: «عليها»
10. والتبعيض وعلمتها أن یصح مجيء «بعض» ف موضعها, مثل: «شربت بماء البحر» أي: «بعضه»

11. والقسم, مثل: «بالله لأفعلن كذا», أي: «أقسم به تعالى», وهي أصل في أحرفه

12. والتوكید إذا كانت زائدة في الكلام, مثل: «ليس زید بجاهل» فجاهل مجرور لفظا ومنصوب محل لأنه خبر ليس, أصله: «ليس زید جاهلا»

1. Ilsoq ma'nosi (ilsoq-teginish, yopishtirish); M: Zaydni ushladim.
2. Isti'ona ma'nosi (isti'ona-yordam olish); M: Qalam bilan yozdim.
3. Sababiyat yoki ta'dil ma'nosi; M: Zayd ochlikdan(sababli) vafot etdi.
4. Musohaba ma'nosi (hamroh bo'lish); M: Salomatlikda yur.
5. Zorfiyyati zamaniyyati yoki makaniyyati ma'nosi; M: Men qishloqdaman.
6. Badal ma'nosi;
7. Muqobala yoki evaz ma'nosi; M: Bir dirhamga kitob sotib oldim.
8. Mujavaza ma'nosi; M: Zayd haqida so'radim.
9. Isteola ma'nosi; M: Kitob stolning ustida.
10. Tab'id ma'nosi; M: Dengiz suvidan ichdim.
11. Qasam ma'nosi; M: Allohga qasamki shunday.
12. Tavkid ma'nosi; M: Zayd johil emas.

Xulosa sifatida aytish mumkinki demak harfu jar doimo bir xil ma'noda qo'llanilmaydi. Hech bo'lmaganda asosiy ma'nolarini bilib olish o'quvchiga tarjima ko'nikmasini oshirishda, har qanday manbalarni to'g'ri tarjima qilib, ulardan istifoda olishda, shuningdek keng ko'lamda tarqatishda yordam beradi.

